

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 586 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjialiyevena</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Xakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari	229
Abirova Umida Nazarovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari.....	232
Adhamova Diyora Sanjar qizi	
Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy	239
Tangriyev Abdukarim Tovashevich	
Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	244
Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari	248
Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
Axborotning gnoseologik mohiyati.....	256
Kamolova Munojatxon Jaloldinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari	259
Mamatova Aziza Bo'riboevna	
Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari....	262
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	
Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi.....	267
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv	271
Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida).....	274
S. Sh. Azamatova	
Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari	277
Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari.....	282
Xolova Mohigul Shavkatovna	
Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish.....	287
Xudoyberganov Atham	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish	291
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление	295
Кадирова Наргиза Азаматовна	
Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)	298
Мамырбаева Дина	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	304
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda morfologik kompetentlikni shakllantirish	308
Ganiyeva Shodiya Azizovna	
Модель "4+1+1" как ключевой механизм в системе практической подготовки учителей музыки.....	313
Мухитдинова Малохатхон Саиджабборовна	
Tarbiya fanini o'qish samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	317
Nazarova Nasiba Abdullayevna	
Tarbiyachining kasbiy psixologik xususiyatlari.....	320
Shamshetova Anjim Karamaddinovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasi va metodologiyasi	323
Bo'ronova Iroda Bo'ronovna	
Yosh dzyudochi qizlarning mashg'ulotlar jarayonida jismoniy tayyorgarligini oshirish texnologiyalari	327
Matmuratova Iroda Baxtiyor qizi	
"Odob us-solihin" asarida yoritilgan axloqiy-didaktik g'oyalar va uning pedagogik mazmuni.....	332
A. N. Nusratov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini takomillashtirishning metodik asoslari	336
Xolmatov Pardaboy Qoraboevich, Abdurasulova Dilnoza	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida loyihalashtirishning o'rni	342
<i>Abdusattorova Go'zalxon Abdulxabib qizi</i>	
Tibbiyot va frazeologiya inson omilida	346
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishda matematikaning ahamiyati	349
<i>Mamasaidova Muhabbat Abdulalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi</i>	
Ekoestetik kompetensiyani shakllantirishning xorijiy va milliy tajribalar tahlili	354
<i>Alijonova Maftuna Maxamadjon qizi</i>	
Pedagogik jarayonda talabalarda qadriyatli munosabatlarni shakllantirish mexanizmlari	359
<i>Alikulova Muxayyo Sherovna</i>	
Ingliz ritsarlik romanlarining lingvopoetik tahlili	362
<i>Durdona Boychayeva, Aliyeva Elmira</i>	
Maktabgacha ta'limda estetik tarbiya berishning pedagogik asoslari	365
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasining mazmuni mohiyati va tarkibiy tuzilmasi	369
<i>Axmadjonova Jasmira Jamshid qizi</i>	
Developing Writing Competence Among CEFR B1 and Ielts Learners Experiencing Difficulties in English Language Acquisition	374
<i>Ayturayev Majid Mavlankhanovich</i>	
Ta'lim jarayonida ijtimoiy intellektni rivojlantirishning milliy qadriyatlarga asoslangan modeli	378
<i>Azamov Umarxon Yaxyoxonovich</i>	
Complications in Teaching Argumentative Speech to Students in Grades 8–9	383
<i>Buribayeva Aziza Ismatillaevna</i>	
Interfaol o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	386
<i>Buriyeva Aziza Nematovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy faolligini shakllantirish	390
<i>Davronova Sevinch</i>	
O'quvchilarda milliy va umummadaniy kompetensiyani rivojlantirishda maqollardan foydalanish bo'yicha manbaalar tahlili	394
<i>Boltayeva Barno, Eliboyeva Surayyo Abdulkarim qizi</i>	
Social Roots and Psychological Consequences of Domestic Violence	399
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna, Mamadaliyeva Gulmira, Sultonova Zulhayo</i>	
The Transversal-Methodical Competence of a Preschool Educator is the Foundation of Effective And Quality Education	402
<i>Ergasheva Barno Ziyavitdin kizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning innovatsion yo'llari	406
<i>Erkinova Mehriniso Ro'ziboyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirish strategiyalari	411
<i>Eshonkulova Hilola Rajab qizi</i>	
Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning bilish faoliyatiga ta'siri	415
<i>Habibova Shyira Baxtiyrovna</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish buzilishlarini aniqlash va bartaraf etish	419
<i>Ikromova Sarvinoz Siroj qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda riskologik kompetentlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	424
<i>Jabborova Dilafuz Furqatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tili o'rganish jarayonida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning psixologik asoslari	428
<i>Jurayeva Sug'diyona Shamsiddin qizi</i>	
Transforming Education: The Impact of Emerging Technologies on Modern Pedagogical Practices	431
<i>Kadirova Ferangiz Himmatillo qizi</i>	
Salomatlik etikasi konsepsiyasi va pedagogik madaniyat – talabalar ma'naviyati va dunyoqarashini shakllantirishdagi roli	435
<i>Kamalova Yoqutxon Bahodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiyachilarning kasbiy mahoratini takomillashtirish va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish omillari 439 Kenjayeva Dildora Terkashevna
	Maktab ta'lim tizimida innovatsiyalarning o'rni va ahamiyati 443 Kistabayeva Gulchexra Djurakulovna
	Kichik maktab yoshi davrida o'quv faoliyati va o'quv motivlarining shakllanishi 448 Latifa Zarifovna Korayeva
	Maktabgacha ta'lim tizimining raqamlashtirilishi: xalqaro tajriba va istiqbollar 451 Mahmudova Zulfiya Homidovna, Hoshimova Dilnoza Boymirzoevna
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini dizayn tafakkurga o'rgatishda STEAM yondashuvining didaktik imkoniyatlari 454 Mamadaminova Munisa Maxmudjon qizi, Boboxonova Shodiyona Rustam qizi
	Tabiatni asrash – kelajakni asrash: Buxoro misolida 459 Mardonova Saodat Muzaffarovna
	Bo'lajak pedagoglarda o'z-o'zini baholash kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish 463 Meyliyeva Nafosat Gulomovna
	Sun'iy intellektning ta'limda kognitiv va metakognitiv jarayonlarga ta'siri 466 Murodov Ulug'bek O'tkir o'g'li
	Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limning tashkil etilishi 470 Mustofoyeva Muhabbat Husniddin qizi
	The Effectiveness of Art Therapy in Working With Children Experiencing Emotional Stress 473 Nargiza Khayrullayevna Ortikova, Laziz Azizovich Normuratov
	Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish mexanizmlari 477 Ortiqov Akmaljon Abdusalom o'g'li
	CLIL metodining O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llanilishi 481 Qarshiyeva Sarvinoz Ural qizi
	The Use of Mobile Apps to Build Vocabulary Proficiency 486 Kosimov Sunnat Ravshan ugli
	Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma'naviyatini oshirishda tasviriy san'atning o'rni 490 Quvonchbek Abduxamidov
	Axborot texnologiyalari ta'sirida san'at tushunchasining o'zgarishi 494 Rajabova Laylo O'tkir qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari 498 Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning pedagogik asoslari 501 Yusufzoda Shabnami Yunus, Rashidova Saida Ravshonbek qizi
	Axborot texnologiyalarini fizika darslarida qo'llash 506 Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li
	Axborot xavfsizligini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish afzalliklari 510 Raxmetova Lazzat
	Eshitishda nuqsonli bo'lgan bolalarning psixologik xususiyatlarining o'ziga xosligi 513 S. A. Mamatisayeva
	Androgogik yondashuvning integrativ metodikasi 517 Sattorova Shaxlo Axadovna
	Gendered Language in Uzbek and English Media Discourse 520 Sultonova Charos Iskandar kizi
	Maktabga tayyorlov yoshdagi bolalarda ijtimoiy ekologik dunyoqarashni shakllantirishga ta'sir qiluvchi omillar 527 Suyunova Matluba Abdusaidovna
	Empatiya shifokor–pasiyent munosabatida: tibbiyot talabalarining psixologik tayyorgarligi 531 Tajiboyeva Odinoxon Rustamjon qizi, Qurbonova Fotima Farhodjon qizi
	Modern Approaches to Teaching Grammar 534 Tuychiyev Azamat Farkhod ugli
	The Importance of Psychological Preparation of Preschool Children for School Education 538 Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarining kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish	541
<i>Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi</i>	
Imkoniyati cheklangan va sog'lom bolalar faoliyatida universal ta'limning imkoniyati	544
<i>Xolmatova Sarvinoz Raxmatilla qizi</i>	
Kurashchilarning umumiy va maxsus sport tayyorgarliklari.....	548
<i>Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li</i>	
Tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida ekologik kompetentlik tushunchalarini rivojlantirish bosqichlari.....	551
<i>Yarova Gulhayo Fazliddin qizi</i>	
Arxitektura va dizayn yo'nalishi bitiruvchilarini kasbga yo'naltirish vositasida axborot almashish jarayonlarini optimallashtirish metodikasini takomillashtirish.....	555
<i>Kuchimov M. K.</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	559
<i>Quldashv Murodjon G'aniyevich</i>	
Лингвистическое исследование влияния социальных сетей на синтаксические изменения в языке современного поколения.....	562
<i>Шавилова Наталья Сергеевна</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining nutq madaniyati.....	566
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Gulimbayeva Barno</i>	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–маҳалля" в Узбекистане ...	570
<i>Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли</i>	
Mantiqiy masalalarni bajarishning metodik usullari	575
<i>Tosheva Yulduz</i>	
Bo'lajak ofitserlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik-psixologik omillar (jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'linmalari misolida)	579
<i>Yarmatov Akbar Normurotovich</i>	
Yosh harbiy xizmatchi ofitserlarda muloqot madaniyatini samarali shakllantirish muammosining xorijiy tadqiqotlardagi talqini	582
<i>Matyakubov Elyor Rajapovich</i>	

BO'LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
 "Maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada malakaviy o'quv amaliyoti jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ahamiyati, kasbiy kompetensiyani rivojlantirish nazariy asoslari hamda malakaviy pedagogik amaliyot davomida kasbiy kompetensiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida tahlil qilingan. Malakaviy o'quv amaliyoti jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish muhim bosqich bo'lib, har bir qo'llanilayotgan texnologiya ushbu jarayonning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Aynan maqolada keltirilgan texnologiyalar bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish jarayonlarini bosqichma-bosqich takomillashtirishning nazariy va amaliy ahamiyatini yoritadi.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, texnologiya, situatsion o'qitish texnologiyasi, kompetensiyaviy yondashuv, refleksiv yondashuv, individual metodik jarayon.

Abstract: This article examines the significance of developing professional competencies among future preschool educators during qualification (internship) practice, explores the theoretical foundations of professional competence development, and presents it as a pedagogical problem within the context of qualification pedagogical practice. The process of developing professional competence during qualification training is a crucial stage, as each applied technology effectively contributes to enhancing professional competence. The technologies presented in the article emphasize the theoretical and practical importance of gradually improving the processes involved in developing professional competence among future educators.

Key words: professional competence, technology, situational teaching technology, competency-based approach, reflective approach, individual methodological process.

Аннотация: В данной статье раскрывается значение развития профессиональных компетенций будущих воспитателей в процессе квалификационной педагогической практики, теоретические основы развития профессиональной компетентности, а также рассматривается развитие профессиональной компетентности в ходе педагогической практики как педагогическая проблема. Развитие профессиональной компетентности будущих воспитателей в процессе квалификационной практики является важным этапом, так как каждая применяемая технология способствует повышению эффективности данного процесса. Технологии, представленные в статье, отражают теоретическое и практическое значение постепенного совершенствования процессов формирования профессиональной компетентности будущих педагогов.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, технология, технология ситуационного обучения, компетентностный подход, рефлексивный подход, индивидуальный методический процесс.

KIRISH

Mamlakatimiz ta'lim tizimida malakali pedagoglar va yuqori toifali mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda malakaviy o'quv-amaliyot jarayonida kasbiy kompetentlik muammolarini hal etishda pedagogik yondashuvning barcha omillarini hisobga olgan holda voqea-hodisalarni tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda ta'lim mazmuni, mohiyati va texnologiyalarini o'rganish, ularni yangilash hamda amaliyotga joriy etishda malakaviy o'quv-amaliyotning o'rni beqiyos ahamiyatga ega. Ta'lim tizimini texnologiyalashtirish malakaviy o'quv-amaliyotni, ya'ni ish joyidagi dastlabki natijalarni mustahkamlashga, shuningdek, kompetensiyaga asoslangan yondashuvning amaliyotda qo'llanilishini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu yondashuv kasbiy tayyorlik jarayonida bilimlarni yangilash, muammolarni hal qilish, mustaqil va ijodiy fikrlash kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Malakaviy o'quv-amaliyot jarayonida qo'llaniladigan innovatsion pedagogik hamda ishlab chiqarish texnologiyalari samarali natijalarga erishishni ta'minlaydi. Bu texnologiyalar orqali olingan

bilimlar zamonaviy texnologiyalardagi asosiy ko'nikmalarni egallash, noodatiy vaziyatlarda original qarorlar qabul qilish va kasbiy faoliyatda faol bo'lish kabi malakalarni shakllantiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

N. B. Moskvina tomonidan ta'kidlanganidek, malakaviy o'quv-amaliyot jarayoni kasbiy tayyorgarlikni faqat nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiiq etish bilangina cheklanmaydi. U, ayni paytda, talabning pedagogik xizmat ko'rsatish g'oyasini chuqur anglashini, o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishini va amaliy faoliyatdagi xavf-xatarlarni ilg'ay olish darajasini oshiradi. Shu nuqtai nazardan, biz quyidagilarni tahlil qildik: amaliyot talabning kasbiy shaxs sifatida shakllanishidagi transformatsion bosqich bo'lib, metodologik jihatdan Moskvina yondashuvi malakaviy amaliyotni faqat texnik ko'nikmalarni rivojlantirish vositasi emas, balki pedagogik qadriyatlar, axloqiy mas'uliyat va kasbiy identifikatsiyani chuqurlashtiruvchi murakkab ijtimoiy-pedagogik fenomen sifatida talqin etadi. Amaliyot jarayonini tashkil etishda talabning tashabbuskorligi, refleksiya hamda ijtimoiy munosabatlarni anglash ko'nikmalari ustuvor ahamiyat kasb etadi. Natijada amaliyot kasbiy tayyorgarlikning uzviy va ajralmas qismi sifatida namoyon bo'ladi.

O. E. Lebedev "Kompetensiyaga asoslangan yondashuv – bu ta'lim maqsadlarini belgilash, ta'lim mazmunini tanlash, ta'lim jarayonini tashkil etish va ta'lim natijalarini baholashning umumiy tamoyillari majmuasidir", – deb ta'riflaydi. Lebedevning yondashuvini tahlil qilish jarayonida shunday xulosa qilindi: ta'limning maqsadi faqat bilim berish emas, balki amaliy faoliyatga yo'naltirilgan kompetensiyalar majmuini shakllantirishdir. Bu tamoyil ayniqsa malakaviy o'quv-amaliyot jarayonida yaqqol namoyon bo'ladi. Chunki amaliyot davrida talaba nazariy bilimlarini real muammolarni hal etishda qo'llab, mustaqil fikrlash, muloqot qilish, qaror qabul qilish va kasbiy etikani anglash kabi kompetensiyalarini namoyon etadi. Shunday qilib, Lebedev tomonidan asoslangan kompetensiyaviy model malakaviy o'quv-amaliyotni tashkil etishda quyidagi vazifalarga xizmat qiladi: faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim vazifalarini belgilash; bo'lajak tarbiyachi (talaba) shaxsining o'sishini ta'minlaydigan ta'limiy muhitni yaratish; natijalarga asoslangan, sifatli baholash mezonlarini ishlab chiqish.

Yuqoridagi olimlarning ishlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, jahon tajribasi asosida kuchli raqobatbardosh bo'lish uchun bo'lajak mutaxassislar kompetensiyaviy talablarga javob bera olishi zarur. Kasbiy kompetentlikning ikki muhim jihati – nazariy va amaliy tayyorgarlik darajasi – mutaxassisning kasbiy vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishini ta'minlaydigan bilimlar yig'indisi hamda tajriba bilan belgilanadi. Yuqoridagi tahlillardan ko'rindiki, "kompetensiya" tushunchasi keng qamrovli bo'lib, turli talqinlarda bayon etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bo'lajak tarbiyachilar o'z-o'zini tashkil etish, muloqot qilish, ijodiy fikrlash, jamoada ishlash, yetakchilik qilish, vaqtni va hissiyotlarni boshqarish, ziddiyatli vaziyatlarni hal etish hamda sog'lom turmush tarzini qo'llash kabi fazilatlarini rivojlantirishlari zarur. Malakaviy o'quv-amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilar texnologiyalardan qanday foydalanishni, texnologiyaning maqsadi va natijasini aniqlashni, hamda kasbiy kompetensiyani shakllantirishda o'quv jarayonining barcha ishtirokchilarining bilim, ko'nikma va malakalarini egallashni o'rganadilar. Shu jarayon ularni zamonaviy ishlab chiqarish innovatsiyalarini o'zlashtirishga va ularga nisbatan motivatsion tayyorgarlikni shakllantirishga xizmat qiladi.

Ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga asoslangan bo'lajak mutaxassislarni kasbiy tayyorlash – bu o'qitish va amaliyot o'rtasidagi aloqadorlikni, innovatsiyalar, sheriklik va hamkorlik tamoyillarining samarali amalga oshirilishini ta'minlovchi jarayondir. Bugungi kunda ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish bo'lajak mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini tubdan yangilashni talab etmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun malakaviy o'quv-amaliyot davri kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishning eng muhim bosqichidir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlashda an'anaviy texnologiyalar uzoq yillardan beri qo'llanib kelinadi. Bu texnologiyalar, asosan, pedagogning faoliyati markazda bo'lgan, bilimni biryozlama uzatishga asoslangan uslublardir. Malakaviy o'quv amaliyoti jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda ta'lim jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalar pedagogik, psixologik, ijtimoiy va umumkasbiy tayyorgarlikni kuchaytiradi. Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish ta'limning universalligi, kasbiy va umumkasbiy qismlarining birligi hamda asosiy tayyorgarlikni tashkil etadigan fanlar to'plamining to'liqligini anglatadi. Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish pedagogik ta'limning eng muhim vazifalaridan biridir. Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda situatsion o'qitish texnologiyasi muhim ahamiyatga ega. Bo'lajak tarbiyachilar amaliyot davomida turli hayotiy holatlarga duch keladi va ularga mos pedagogik yechimlarni ishlab chiqadi.

Real kasbiy vaziyatlarni tahlil qilish orqali talabalar tahliliy va tanqidiy fikrlash, qaror qabul qilish, jamoada ishlash kabi kompetensiyalarni rivojlantiradilar. Bu texnologiya o'quvchilarni kelgusidagi kasbiy faoliyatga tayyor-

lashda qaror qabul qilish, psixologik yondashuvni shakllantirish va bolaning individual xususiyatlarini inobatga olishni talab etadi. Ta'limda muammoli o'qitishning uchta sharti mavjud: muammoli ta'limni tashkil etishda o'quv materiallarini tizimli va izchil rivojlantirish, vazifa berilganda uni yechish usullarini tanlash imkoniyatini berish hamda o'quvchi-talabani bilim olishni maqsad qilib qo'yishi va o'z bilimini to'g'ri baholay olishi. Malakaviy o'quv amaliyoti jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishda situatsion o'qitish texnologiyasi amaliyot jarayoniga nisbatan qiziqish uyg'otish, nazariy va amaliy faoliyatni jonlantirish, bilish darajasini aniqlash, o'quv materiallarini tahlil etishga o'rgatish va o'qitishda turli vaziyatlardagi muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish kabi didaktik maqsadlarni amalga oshiradi. Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda situatsion o'qitish texnologiyasi samarali natija berishi uchun uni malakaviy o'quv amaliyotining asosiy tarkibiy qismi sifatida tashkil etish zarur. Kasbiy kompetensiyani rivojlantirishda ushbu texnologiyani qo'llash bo'lajak tarbiyachilarda mutaxassislik yondashuvini, o'quv jarayonida yuzaga keladigan turli vaziyatlarga tadqiqiy yondashish va mustaqil o'rganish malakalarini shakllantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish nafaqat ta'lim jarayonini zamonaviy talablar asosida yangilashni, balki ularning kasbiy kompetentligini oshirishga qaratilgan ko'p qirrali strategik yondashuvlarni ham talab qiladi. Bu jarayon bo'lajak tarbiyachilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ularning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlash va real hayotdagi vaziyatlarga tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Malakaviy o'quv amaliyoti ta'lim tizimida bo'lajak tarbiyachilarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan boyitish, ularga real sharoitlarda ishlash imkoniyatini yaratish orqali o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Bu jarayon nazariy bilimlarning amaliyot bilan uzviy bog'lanishini ta'minlab, bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarlik darajasini sezilarli darajada oshiradi. Malakaviy o'quv amaliyoti bo'lajak tarbiyachilarni amaliy faoliyatga tayyorlashga, ularning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan. Kasbiy kompetentlikning zamonaviy ta'limda rivojlanishi, ayniqsa, malakaviy pedagogik amaliyot jarayonida bilimlarni o'zlashtirish va qo'llash davomida bo'lajak tarbiyachilarga ilg'or metodik yo'nalishlar va strategiyalarni ishlab chiqish uchun keng imkoniyat yaratadi.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'lajak tarbiyachilarga nafaqat o'z kasbiy malakalarini takomillashtirish, balki tarbiyalanuvchilarning ilmiy-texnik ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi. Malakaviy o'quv amaliyoti jarayonida pedagogik yondashuvlarning sifat jihatidan o'zgarishi ta'lim jarayonini yanada interaktiv, samarali va bolalar uchun qiziqarli shaklda tashkil etishga zamin yaratadi. Bu esa tarbiyalanuvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni faol va ijodiy ta'lim muhitiga jalb etadi hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu texnologiyalar bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Malakaviy o'quv amaliyotida zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali bo'lajak tarbiyachining kasbiy kompetensiyasi nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy ko'nikmalar asosida mustahkamlanadi. Bu texnologiyalar talabani shaxsiy faolligini, mas'uliyatini, pedagogik dunyoqarashini kengaytiradi va uni real ish faoliyatiga tayyorlaydi. Malakaviy o'quv amaliyoti jarayonida andragogik yondashuvni to'liq tatbiq etish uchun an'anaviy o'qitish texnologiyalaridan innovatsion, refleksiv, individual va raqamli texnologiyalarga o'tish zarur. Yuqorida ko'rsatilgan texnologiyalar bo'lajak tarbiyachi (talaba) markazida bo'lgan ta'lim tizimini yaratish, ularni faol, tashabbuskor va kasbiy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllantirishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida". <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. Mirziyoyev, Sh.M. (2021). Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Qarori "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida". <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
4. Лебедев, О. Э. (2004). Компетентностный подход в образовании. Журнал "Педагогика", № 10, с. 31–37.
5. Москвина, Н. Б. (2025). Личностно-профессиональные деформации педагогов. Проблема реабилитации: учебник (2-е изд., испр. и доп.). Москва: Издательство Юрайт, 195 с.
6. Ramozonova, B. (2023). Pedagogical-psychological factors of improving the methodology of developing professional competences of future educators during the process of qualified educational practice. *Science and Innovation*, 2(B4), 228–230.
7. Sadridinovna, R. B. (2022). Fundamentals of development of students' learning competencies in the course of pedagogical practice. *Thematics Journal of Education*, 7(4).
8. Ramozonova, B. (2025). Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti. *Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnal*, 3(3).
9. Рамозонова, Б. С. & Абдумуминова, Д. (2023, mart). Технологии развития учебно-познавательных компетенций студентов в процессе педагогической практики. *E Global Congress*, No. 3, 1–5.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.